

ISSN : 2579-8847

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
EDUCATION, LITERATURE, AND ARTS (ICELA)

***“Intercultural Communication
through Language, Literature, and Arts”***

May 17-18, 2017

PROCEEDINGS

CONVENED BY
FACULTY OF LANGUAGES AND ARTS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BUNG HATTA BUILDING, 2nd FLOOR

PROCEEDINGS

The 1st International Conference on Education, Language, and Arts
(ICELA)
2017

“INTERCULTURAL COMMUNICATION THROUGH LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS”

Jakarta, 17-18 Mei 2017

Reviewer:

Prof. Dr. Khaeruddin Al-Junaid
(Faculty of Social Sciences and Arts, National University of Singapore)

Prof. Dr. Aceng Rahmat, MA
(Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Nuruddin, MA
(Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Shahidul Islam
(Universitas Daka Bangladesh)

Editor:

Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum.
Dr. Nur Saadah Fitri Asih, M.Pd.
Dra. Santiah, M.Pd.
Rahayu, Purbasari, M.Hum.
Ratna, M.Hum.
Ati Sumiati, M.Hum.
Asisda Wahyu A.P., M.Hum.

Layouter:

Dra. Rr. Kurniasih RH, MA.
Milki Aan, MA.
Rizky Wardhani, M.Pd., MTCSOL.
Moh. Kamal, MA.
Marlina, M.Pd.

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Bung Hatta Building, 2nd Floor
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Proceedings:

The 1st International Conference on Education, Language, and Arts (ICELA)
"INTERCULTURAL COMMUNICATION THROUGH LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS"
Jakarta, 17-18 Mei 2017

© Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta

Diterbitkan oleh:
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta
Building DE, Jl. Rawamangun Muka, 13220
Jakarta - Indonesia
Telepon (+621) 214895 E-Mail: icela@unj.ac.id
Website: www.fbs.unj.ac.id
CP. +6285781336543 Pos-el. icela@unj.ac.id

Cetakan Pertama,
Sa'ban 1439H./Mei 2017

Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROCEEDINGS

The 1st International Conference on Education, Language, and Arts
**“INTERCULTURAL COMMUNICATION THROUGH
 LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS”**

DAFTAR ISI

SUB THEME 7 AND 8

-DISCOURSE ANALYSIS IN LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS
 -GENDER AND SEXUALITIES IN LANGUAGE, LITERATURE, AND ARTS

FUNGSI DAN EFEK ESTETIS KOSA KATA BAHASA JAWA PADA NOVEL <i>TIRAI MENURUN</i> KARYA N.H. DINI Rahmah Purwahida	1991-2002
<i>PAMWATAN</i> SEBAGAI BENTUK AKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT SUNDA Rangga Saptya Mohamad Permana, Aceng Abdullah.....	2003-2016
TATO DALAM TRADISI ARAT SIBULUNGAN DI DESA SIOBAN KECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROPINSI SUMATERA BARAT Refni Yulia, Zulfa dan Kaksim	2017-2024
الليل في شعر محمود عارف سلمى بنت محمد بن عبد الله باحشوان.....	2025-2056
PEWARISAN NILAI: DARI NASKAH KE PENTAS Sudartomo Macaryus.....	2057-2060
DEIKSIS <i>INI</i> DALAM JUDUL-JUDUL BERITA ONLINE TRIBUN KALTIM: ANALISIS WACANA KRITIS Syamsul Rijal.....	2061-2070
GENDER DAN PENGGUNAAN BAHASA DALAM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK Tri Riya Anggraini.....	2071-2080

KODE DAN KESANTUNAN DALAM TINDAK TUTUR MAHASISWA DAN DOSEN PASCA UNJ (Studi Kasus Pada Kegiatan Akademik Program S3 Pendidikan Bahasa 2014/2015) Yoyok Nugroho	2081-2090
MAKNA KATA “KOMISI” (SEBUAH UJI PERSEPSI PADA KOMUNITAS PANDU HIZBUL WATHAN BANTEN) Zalzulifa	2091-2106
ممارسة رابندرانات طاغور في اللغة العربية زبير محمد إحسان الحق	2107-2118
CONTRIBUTIONS OF MASTERY SEMANTICS TOWARD STUDENTS' READING COMPREHENSION ABILITY AT DEPARTMENT OF LANGUAGE AND LITERATURE INDONESIA AND THE REGION STATE UNIVERSITY PADANG Agustina Dewi S, Soepomo Poedjosoedarmo, I Dewa Putu Wijana	2119-2128
PERUBAHAN PERILAKU SEKSUAL TOKOH UTAMA DALAM NOVEL <i>THE SWEET SINS</i> KARYA RANGGA WIRIANTO PUTRA (TINJAUAN PSIKOSEKSUAL PADA KARYA SASTRA) Alfian Rokhmansyah	2129-2138
GENDER AND SELF ESTEEM ON STUDENTS' SPEAKING SKILL Asih Rosnaningsih	2139-2148
KERUSAKAN ALAM SEBAGAI BENTUK PENINDASAN BARU TERHADAP PEREMPUAN (KAJIAN EKOFEMINISME DALAM SASTRA) Elly Prihasti Wuriyani	2149-2158
<i>PAPALELE</i> : PEREMPUAN, MODERNITAS, DAN KEPUNAHAN KOSA KATA Falantino Eryk Latupapua	2159-2168
FEMALE PERPETRATOR OF CRIME IN GILLIAN FLYNN'S <i>GONE GIRL</i> (2012) Geni Kurniati	2169-2176
THE EFFECT OF GENDERS AND METACOGNITIVE AND COGNITIVE LEARNING STRATEGIES ON STUDENTS' LISTENING COMPREHENSION Haryati	2177-2188

PERUBAHAN PERILAKU SEKSUAL TOKOH UTAMA DALAM NOVEL *THE SWEET SINS* KARYA RANGGA WIRIANTO PUTRA (TINJAUAN PSIKOSEKSUAL PADA KARYA SASTRA)

Alfian Rokhmansyah

Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Mulawarman

Jalan Pulau Flores No.1 Samarinda, Kalimantan Timur

email: alfian.rokhmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku seksual selain dipengaruhi oleh faktor internal, dapat pula dipengaruhi faktor eksternal dari seorang individu. Penelitian ini bertujuan mengungkap faktor penyebab perubahan perilaku seksual tokoh dalam novel *The Sweet Sins* karya Rangga Wirianto Putra dengan dilandaskan pada teori Psikoseksual dan dalam perspektif psikologi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kondisi lingkungan pada masa kanak-kanak tokoh terhadap perilaku seksualnya saat dewasa. Dominasi perempuan dalam pola asuh dan rasa benci terhadap laki-laki (ayahnya) menyebabkan perubahan perilaku seksual tokoh menjadi seorang homoseksual. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencarian jati diri dan pemuasan batin untuk menggantikan sosok laki-laki yang memberikan perlakuan kasar saat ia masih anak-anak.

Kata kunci: perilaku seksual, psikoseksual, gay, tokoh novel

A. PENDAHULUAN

Secara sadar seseorang dalam bersikap dan bertindak selalu mempunyai tujuan atau motif yang meliputi apa, mengapa, dan bagaimana ia berbuat. Ia akan mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum bertindak sehingga secara sadar pun ia akan memahami segala macam risiko yang akan diambilnya sebagai akibat perbuatannya itu dan siap mempertanggungjawabkannya. Risiko tersebut salah satunya dapat berupa penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya karena perbuatannya yang telah melanggar norma yang berlaku dan mencoreng masyarakat, misalnya perilaku seksual menyimpang sesama jenis (homoseksual).

Novel *The Sweet Sins* (selanjutnya disingkat TSS) merupakan karya Rangga Wirianto Putra yang mengangkat tema tentang penyimpangan seksual yang dialami tokoh utamanya menjadi gay. Tokoh utama digambarkan mengalami perubahan perilaku seksual yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam novel tokoh utama mencari kepuasan untuk memenuhi hasrat yang muncul dalam diri mereka. Untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya tersebut manusia sebagai makhluk sosial harus melakukan interaksi dengan sesama individu lainnya dan juga dengan lingkungan di sekitarnya. Setiap orang atau kelompok dalam suatu masyarakat masing-masing memiliki sikap dan juga kepentingan yang berbeda dengan individu dan kelompok lain, sehingga perbenturan kepentingan atau konflik tidak dapat dihindari dan dapat muncul kapan saja. Untuk menjaga keharmonisan interaksi sosial dan menghindari konflik masyarakat menetapkan norma-norma atau aturan-aturan yang disepakati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada gambaran proses perubahan perilaku seksual (sebagai gay) yang dialami oleh tokoh utama dalam novel TSS, khususnya pada penyebab perubahan perilaku seksual tersebut.

Mengingat bahwa perilaku seksual selain dipengaruhi oleh faktor internal, dapat pula dipengaruhi faktor eksternal dari seorang individu.

B. DASAR TEORI

1. Psikoseksual

Psikoseksual umumnya mengacu pada perkembangan seksual individu. Sadarjoen (2005:4) berpendapat konsep psikoanalitik mengenai perkembangan seksual memandang respon seksual awal dan anak adalah biseksual. Perkembangan respon seksual menjadi heteroseksual atau homoseksual ditentukan oleh proses pertumbuhan dan perkembangan.

Menurut Freud (1936:558), setiap orang yang lahir ke dunia membawa sifat biseksual, yaitu setiap orang mempunyai hormon seks laki-laki dan perempuan serta mempunyai ketertarikan dengan jenis kelamin yang sama dan yang berlainan. Secara umum kecenderungan maskulin dominan pada laki-laki dan feminin pada perempuan sehingga umumnya orang mengidentifikasi diri dengan jenis seksual yang sama dengan kelaminnya dan menganggap jenis kelamin lain sebagai partnernya (lihat juga pada Alwisol, 2011:32).

Dengan pandangan Freud ini, artinya homoseksual dapat terjadi pada setiap laki-laki karena pada hakikatnya manusia lahir dengan kondisi biseksual. Kecenderungan homoseksual atau heteroseksual disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Bagi orang yang mempunyai kecenderungan homoseksual, hasrat seksual mereka akan timbul hanya dengan orang yang berjenis kelamin sama.

Kecenderungan biseksual diasumsikan sebagai *invert*¹, sebagaimana yang diungkapkan Freud (1936:559) "... that a bisexual predisposition is to be presumed for the inversion ... The inverted man, like the woman, succumbs to the charms emanating from manly qualities of body and mind; he feels himself like a woman and seeks a man." Objek seksual para *invert* merupakan kebalikan dari objek seksual individu normal. Seorang laki-laki *invert* diasumsikan sebagai seorang perempuan normal. Ia akan mati kutu ketika bertemu dengan laki-laki. Ia akan terpesona dengan pesona tubuh dan jiwa laki-laki yang ditemui, dan akan merasa dirinya seperti seorang perempuan yang mencari sosok seorang laki-laki.

Perkembangan perilaku seksual pada manusia dipengaruhi oleh faktor konstitusional, pengaruh lingkungan, dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, termasuk masalah-masalah yang bersifat traumatik. Perkembangan perilaku seksual pada usia dewasa berawal dari proses yang terjadi pada masa anak-anak (Sadarjoen, 2005:1). Freud membagi perkembangan psikoseksual menjadi lima fase, yaitu (1) fase *oral*, terjadi pada usia 0–1,5 tahun; (2) fase *anal*, terjadi pada usia 1,5–3 tahun; (3) fase *phallic*, terjadi pada usia 3–5 tahun; (4) fase *latent*, terjadi pada usia 5–12 tahun (usia awal pubertas); dan (5) fase *genital*, terjadi pada usia pubertas dan selanjutnya (melalui Arif, 2006:46).

Apabila terjadi perkembangan psikoseksual secara abnormal, maka akan menimbulkan seksualitas yang abnormal ketika anak dewasa. Fase psikoseksual yang paling berpengaruh pada perkembangan seksualitas seseorang adalah fase *phallic* karena apabila terjadi perkembangan yang abnormal pada fase ini akan memunculkan seksualitas yang abnormal pada masa dewasa, yaitu lesbi pada anak perempuan, dan homoseksual pada anak laki-laki.

¹ *Invert* merupakan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. *Invert* terjadi karena terjadi penyimpangan atau pembelokan objek seksual (lihat Freud, 1936:554).

2. Homoseksual

Pada penelitian ini, kelainan seksual tokoh yang akan diteliti adalah homoseksual. Adapun homoseksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah homoseksual yang dilakukan antara laki-laki dan laki-laki. Supratiknya (1995:95—96) berpendapat bahwa homoseksualitas dapat meliputi sejumlah hal, seperti kecenderungan, aktivitas, status, peran, atau konsep diri, serta bahwa seseorang tidak harus sama-sama homoseksual di segala sisi atau bidang tertentu. Sebagai contoh, seorang laki-laki terlibat dalam praktik homoseksual dengan seorang pasangan (aktivitas), tetapi ia tetap merasa sebagai seorang heteroseksual (konsep diri).

Melakukan hubungan homoseksual yang bukan murni didasari oleh orientasi homoseksual (ketertarikan yang bersifat romantis) melainkan dimotivasi oleh rasa tergantung terhadap sesama jenis dan kebutuhan akan *power* (kuasa) disebut pseudohomoseksual (*pseudohomosexual*). Menurut Ovesey, "*the pseudohomosexual type is equated with 'latent' or 'unconscious' homosexuality*". Seorang pseudohomoseksual meyakini dirinya lemah dan tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan meraih apa yang diinginkannya sendirian. Oleh karena itu, ia mencari seseorang yang dapat dijadikan sebagai pegangan, dan juga sebagai tempat berlindung sekaligus bergantung. Dengan latar belakang pengalaman hidupnya, ia menemukan kenyamanan dan rasa aman ketika berhubungan dengan sesama jenisnya.²

3. Faktor Penyebab Homoseksual

Seseorang umumnya menjadi homoseksual karena pengaruh orang-orang sekitarnya, seperti faktor keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung. Jarang yang disebabkan karena kelainan hormonal. Sikap-tindaknya yang kemudian menjadi pola seksualnya dianggap sebagai sesuatu yang dominan sehingga menentukan segi-segi kehidupan lainnya. Menurut Supratiknya (2002:96), timbulnya sifat homoseksual pada diri seseorang dapat disebabkan bermacam-macam faktor, seperti kekurangan hormon laki-laki selama masa pertumbuhan, mendapatkan pengalaman homoseksual yang menyenangkan pada masa remaja atau sesudahnya, memandang perilaku heteroseksual sebagai sesuatu yang menakutkan atau tidak menyenangkan, atau karena dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang didominasi oleh ibu sedangkan ayah lemah atau bahkan tidak ada.

Manusia mempunyai kecenderungan biseksual—seperti pendapat Freud—akan berubah menjadi heteroseksual atau homoseksual tergantung perkembangan seksualnya pada masa pertumbuhan. Pada proses perkembangan anak normal, kecenderungan biseksual akan berkembang menjadi heteroseksual, artinya hanya menyukai lawan jenisnya. Apabila perkembangan berjalan abnormal, yang disebabkan faktor hormonal, maka biseksualitas akan berkembang menjadi homoseksual (Kartono, 1989:248—249).

Perkembangan seksualitas pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Menurut Hurlock (1999:200—201), keluarga merupakan bagian yang paling penting dari jaringan sosial anak karena anggota keluarga merupakan lingkungan pertama anak dan lingkungan terpenting selama tahun-tahun formatif awal. Jenis pola keluarga dan siapa anggota keluarga yang ikut berperan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Menurut Dagun (1990:127), keluarga yang lengkap dan harmonis sangat mempengaruhi kondisi psikologis seorang anak. Kehadiran ayah dan ibu sangat penting dalam kehidupan anak. Anak-anak yang diasuh oleh satu orang tua saja akan lebih banyak menimbulkan resiko daripada anak yang diasuh oleh kedua

² http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=551 (diakses 27 Februari 2017)

orang tuanya. Freud (2003:51) menganggap eksistensi kedua orang tua memainkan peran penting pada kehidupan si anak. Hilangnya figur seorang ayah bagi individu pada masa kanak-kanak, tidak jarang akan menimbulkan kecenderungan *invert*.

Tumbuh dan berkembangnya anak tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Ayah juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ayah berpartisipasi dalam membina pertumbuhan fisik dan psikologis anak (Dagun, 1990:2). Seorang anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian dari ayahnya, akan memiliki perkembangan yang berbeda dibandingkan anak yang mendapat asuhan dan perhatian dari ayahnya. Anak yang tidak mendapat asuhan dari ayahnya akan mengakibatkan kemampuan akademis anak menurun, aktivitas sosial terhambat, interaksi sosial terbatas, bahkan bagi anak laki-laki akan membuat sifat kelelakiannya (maskulin) menjadi kabur atau hilang (Dagun, 1990:15).

Hal tersebut juga diungkapkan Hetherington (melalui Dagun, 1990:105), anak laki-laki yang ditinggalkan ayahnya sejak dini akan berperilaku tidak maskulin. Selain itu, anak menjadi kurang mandiri, ketergantungan, kurang tegas, dan tidak menyukai permainan yang melibatkan fisik. Keadaan tersebut bagi anak laki-laki akan mengakibatkan kurang memperlihatkan sikap sebagai seorang laki-laki.

Faktor lingkungan keluarga yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual, selain kehadiran ayah dan ibu, adalah (a) pola asuh orang tua terhadap anak, dan (b) figur orang yang berjenis kelamin sama dan relasinya dengan lawan jenis.³ Pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak, dapat memengaruhi terbentuknya kecenderungan homoseksual. Sejak awal seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan laki-laki atau perempuan, tetapi juga pada makna di balik sebutan-sebutan itu. Pola asuh yang tidak tepat seperti anak laki-laki yang dikenakan pakaian perempuan, didandani, diberikan mainan boneka, dan diasuh seperti layaknya mengasuh seorang perempuan ataupun sebaliknya, dapat berimplikasi pada terbentuknya identitas homoseksual pada anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan anak tidak dikenalkan dan dididik secara tepat dan benar akan identitas seksualnya serta akan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan.

Selain pola asuh, hal yang memengaruhi perilaku homoseksual adalah figur orang yang berjenis kelamin sama dan relasinya dengan lawan jenis. Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak awalnya akan melihat orang tua mereka yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya, dan anak perempuan melihat pada ibunya, dan kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya. Homoseksual terbentuk ketika anak gagal mengidentifikasi dan mengasimilasi apa, siapa, dan bagaimana menjadi dan menjalani peranan sesuai dengan identitas seksual berdasarkan nilai-nilai universal laki-laki dan perempuan.

Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh tidak memerankan peranan identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya, ayah tampil sebagai figur yang lemah tidak berdaya, serta orang tua yang homoseksual, merupakan sikap orang tua yang tidak menunjukkan nilai yang berlaku. Anak laki-laki merasa tidak nyaman terhadap ibunya yang terlalu dominan dan memperlakukan ayahnya secara tidak menyenangkan. Tanpa disadari oleh anak, kejadian ini seakan terekam dalam ingatannya dan di jadikan sebagai contoh bagaimana wanita akan memperlakukan dirinya seandainya ia membina hubungan dengan

³ http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=551 (diakses 27 Februari 2017)

wanita, dan ia tidak menginginkan itu. Pada akhirnya ia akan menjadi nyaman dan aman untuk berhubungan dengan kelompok jenisnya sendiri, yaitu dengan sesama laki-laki.

Fase psikoseksual yang memengaruhi perkembangan homoseksualitas adalah fase *phallic*, yaitu fase psikoseksual yang terjadi pada usia 3–5 tahun. Pada fase ini, alat kelamin menjadi lebih peka daripada pada fase sebelumnya (fase oral dan anal). Seorang anak laki-laki yang mengalami perkembangan psikoseksual secara abnormal pada fase *phallic*, kemungkinan dapat menyebabkan munculnya perilaku homoseksual pada dirinya saat dewasa. Perilaku homoseksual yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan identifikasi anak laki-laki pada saat ia mulai lepas dari kondisi *oedipus complex*⁴ yang terjadi pada fase *phallic* (Arif, 2006:57–61).

Proses identifikasi pada anak di fase *phallic* sebagai upaya mengatasi kondisi *oedipus complex* akan menghasilkan identitas seksual sebagai laki-laki pada anak. Dengan terbentuknya identitas laki-laki tersebut akan mempengaruhi orientasi seksualnya dan membantunya dalam menjalin relasi intim yang memuaskan dengan lawan jenis. Akan tetapi, jika identitas laki-laki tidak sempurna, pada saat dewasa anak laki-laki akan mengalami keraguan dengan kelaki-lakian yang dimilikinya. Sedangkan jika identifikasi gagal atau keliru kepada ibunya, maka akan memengaruhi orientasi seksualnya sehingga ia akan tertarik secara seksual pada sesama laki-laki daripada perempuan (Arif, 2006:62). Hal ini menunjukkan relasi anak dengan ayahnya akan memengaruhi kepribadian pada anak ketika ia dewasa, khususnya pada seksualitas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan objektif dalam koridor kajian psikologi sastra. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu data dalam novel yang berupa kutipan-kutipan teks. Data-data yang diperoleh dari dalam teks karya sastra dianalisis dan dideskripsikan berlandaskan pada teori yang digunakan, yaitu teori psikoseksual—khususnya teori tentang homoseksualitas—untuk mengungkap penyebab perubahan perilaku seksual tokoh utama dan wujud dari perubahan perilaku seksual tersebut.

D. ANALISIS

Dalam novel *TSS*, ada dua tokoh yang mengalami perubahan perilaku seksual. Mereka digambarkan sebagai pasangan homoseksual. Akan tetapi dalam analisis ini hanya difokuskan pada perubahan perilaku seksual yang dialami tokoh utama saja, mengingat tokoh utama merupakan sentral dari cerita dan penggerak cerita. Selain itu, tokoh utama juga digambarkan secara detail perubahan seksualnya dan konflik kehidupannya oleh pengarang.

Tokoh utama (selanjutnya disebut Rei—sebagaimana nama di novel) awalnya digambarkan sebagai seorang laki-laki normal. Akan tetapi, ada faktor yang menyebabkan dia menjadi seorang homoseksual. Faktor ini muncul dalam diri Rei dan dari lingkungannya. Berikut ini akan dipaparkan faktor yang menyebabkan Rei menjadi seorang homoseksual.

Sejak lahir, tokoh Rei tidak membawa faktor homoseksual karena tidak ada kelainan hormonal yang dimilikinya. Sejak kecil tokoh Rei merupakan laki-laki normal yang menyukai lawan jenisnya. Hal ini

⁴ *Oedipus complex*, merupakan kondisi ketika anak menginginkan ibunya. Pada fase *phallic*, anak laki-laki akan memiliki obyek yang menarik hatinya, yaitu ibu, dan obyek yang menakutkan baginya, yaitu ayah. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya *castration anxiety*, yaitu kecemasan yang terjadi pada anak laki-laki karena takut ayahnya akan memotong penisnya. *Castration anxiety* mendorong anak laki-laki untuk mengidentifikasi terhadap figur ayahnya. Kecemasan ini dapat menentukan kepribadian anak saat ia dewasa (Arif, 2006:59–61).

ditunjukkan oleh perilakunya saat menjadi mahasiswa di Yogyakarta. Selain menjadi mahasiswa, tokoh Rei juga berprofesi sebagai seorang gigolo yang melayani perempuan-perempuan paruh baya.

Aku mendapati tubuhku tanpa sehelai benang pun ketika aku bangun pagi itu. Di sampingku, terlelap seseorang wanita yang telah mempersembahkan yang terbaik darinya untukku tadi malam. Seorang wanita paruh baya yang memiliki diriku seutuhnya. Bahkan, aku merasa tidak berhak atas diriku sendiri (Putra, 2012:35).

Perubahan orientasi seksual tokoh Rei terjadi pada saat dia bertemu dengan pasangan homoseksualnya, yaitu seorang laki-laki yang menolongnya ketika dia dihajar segerombolan orang. Tokoh Rei merasakan perubahan pada dirinya ketika dia bertemu dengan laki-laki itu (selanjutnya disebut Ardo—pasangan homoseksual tokoh utama). Dorongan dari dalam diri tokoh Rei mulai muncul ketika dia mendapatkan perhatian-perhatian dari tokoh Ardo.

Sejak saat itu, aku merasakan ada yang berbeda dalam hidupku. Aku benar-benar menemukan *teman* dan *sahabat* dalam arti yang sebenarnya. Ardo memberikan segala perhatiannya secara tulus padaku. Tanpa kuminta, ia menyuapiku makan, mengambalikan minum, mengompres luka lebamku, membopongku kalau hendak ke kamar mandi, sampai menemaniku melewati malam-malam yang sepi dengan hanya ngobrol-ngobrol nggak jelas. Sederhana, sih. Tapi, semuanya terasa tulus dan tidak dibuat-buat. Entahlah. Aku tidak bisa mendeskripsikan perasaanku saat itu. Antara senang atau...??? Yang aku tahu, aku nyaman berada di sisinya (Putra, 2012:58—59).

Pada kutipan di atas, tokoh Rei mulai merasakan kenyamanan saat dia bersama tokoh Ardo. Kenyamanan itu tokoh Rei rasakan karena tokoh Ardo dengan sabar memberikan perhatian kepadanya. Dia menyadari bahwa perhatian yang diberikan oleh tokoh Ardo merupakan perhatian yang dia cari selama hidupnya.

Tokoh Ardo dengan segala ketulusannya memperhatikan tokoh Rei, menyebabkan tokoh Rei menganggap tokoh Ardo sebagai sosok laki-laki yang dewasa. Hal ini diungkapkan tokoh Rei pada kutipan berikut. “Ardo Praditya. Dua puluh lima tahun. Tetapi, sama dewasanya dengan umur empat puluh tahunan” (Putra, 2012: 61). Pada kutipan tersebut, tokoh Rei menganggap tokoh Ardo, yang usianya baru 25 tahun, sangat dewasa karena dapat mengayomi, mengerti perasaan, dan perhatian kepada tokoh Rei, seperti laki-laki berumur 40 tahun. Kedewasaan yang dimiliki tokoh Ardo tersebut yang menyebabkan tokoh Rei merasa nyaman berada bersama tokoh Ardo. Perasaan nyaman yang dirasakan oleh tokoh Rei disebabkan karena ketidakhadiran sosok ayah yang seharusnya dia dapatkan semasa kecilnya. Ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan tokoh Rei dapat menyebabkan dia mencari perhatian dan kasih sayang dari laki-laki yang dapat menggantikan posisi ayahnya.

“Bagiku, sosokmu seperti ayah yang selama ini aku rindukan. Aku tidak tahu apakah Ayahku masih hidup atau tidak. Dan, kehadiranmu mengingatkanku akan sosok ayah itu. Makanya, aku selalu patuh dan tunduk terhadap apa pun yang kamu sarankan” (Putra, 2012:126).

Pada kutipan di atas terlihat bahwa tokoh Rei menyadari bahwa dia menemukan sosok ayahnya pada diri tokoh Ardo karena sifat kedewasaan yang dimiliki oleh tokoh Ardo. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh Rei, tanpa dia sadari, membutuhkan figur seorang ayah yang kemudian berakibat pada perilaku homoseksual. Tokoh Rei kehilangan figur ayah yang meninggalkannya saat dia kecil karena akan bercerai dengan ibunya.

Saat ditinggalkan oleh ayahnya, tokoh Rei berada pada usia pertumbuhan yang seharusnya didampingi oleh ayahnya. Kebutuhan figur seorang ayah pada saat itu, sangat dirasakan oleh tokoh Rei. Kebutuhan figur seorang ayah merupakan kebutuhan anak pada usia pertumbuhan. Tokoh Ayah sangat membantu perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan sosial anak. Dominasi kasih sayang ibu akhirnya didapatkan tokoh Rei karena tidak adanya sosok ayah. Tokoh Rei sudah merasa bahagia walaupun tanpa kehadiran ayahnya yang biasa memberikan dongeng sebelum tidur, yang menciumnya ketika ayahnya pulang kerja—yang ia bayangkan dari teman-temannya. Tokoh Rei sudah bahagia dengan kehadiran ibunya dan asisten rumah tangga yang setia ikut bersama ibunya. Selain itu, ketidakhadiran sosok ayah membuat tokoh Rei merasa tidak ada lagi panutan baginya. Padahal bagi seorang anak, sosok ayah adalah panutan yang harus ada pada awal pertumbuhannya sehingga tidak menghambat pertumbuhan psikisnya. Ketidakhadiran sosok ayah pada kehidupan tokoh Rei merupakan permasalahan yang harus dihadapinya sejak kecil. Padahal saat dia ditinggalkan ayahnya, dia berada pada masa pertumbuhan.

Saat tokoh Rei ditinggalkan oleh ayahnya, usianya memasuki fase falis (*phallic*), karena usianya belum memasuki usia SD. Pada fase ini, objek seksual pada anak berubah kepada orang tua yang berlawanan jenis dengannya. Anak perempuan tertarik kepada ayahnya, sedangkan anak laki-laki tertarik dengan ibunya. Pada tahap ini pula terjadi identifikasi seksual pada anak yang akan berpengaruh pada seksualitas anak di kemudian hari.⁵ Kegagalan dalam identifikasi seksual pada masa ini akan memunculkan gejala *oedipus complex* dan homoseksual.

Kebutuhan figur seorang ayah akhirnya dapat dilalui tokoh Rei selama dia mendapatkan kebutuhan kasih sayang dari ibunya. Dia dapat menjalani hidup tanpa figur ayah. Kasih sayang yang diberikan ibunya dan kedekatan tokoh Rei dengan ibunya, menyebabkan tokoh Rei menjadi seorang gigolo ketika dia menjadi mahasiswa. Sebagai seorang gigolo, tokoh Rei sangat menikmati hubungan intim dengan perempuan yang usianya lebih tua darinya. Tokoh Rei mengakui bahwa dirinya lebih menyukai perempuan yang berumur lebih tua darinya. Hal inilah yang menunjukkan tokoh Rei mengalami *oedipus complex*.

“Kalau aku sih masih suka ama cewek. Tapi yang umurnya rata-rata lebih tua dari aku. Pacaran pun beberapa kali dengan yang lebih tua. Nggak tau kenapa. Suka aja. Tetapi setelah aku bertemu kamu, semuanya kebalik. Mungkin untuk orang-orang yang mempunyai masa lalu seperti kita, kalau tidak jadi gay ya jadi *oedipus complex* kayak aku, mungkin?” (Putra, 2012:186).

Oedipus complex yang dialami oleh tokoh Rei merupakan akibat dari terlampau dekat dengan ibunya. Kedekatan tokoh Rei dengan ibunya disebabkan oleh perlakuan buruk dari ayahnya, saat ayahnya meninggalkan dia dan ibunya. Dalam novel *TSS*, tokoh Rei mendapatkan kekerasan dari ayahnya saat kecil. Hal itu mengakibatkan munculnya perasaan takut pada ayah. Ketakutan tersebut dapat dihilangkan oleh pelukan dan kasih sayang ibunya. Hal ini yang mengakibatkan tokoh Rei berusaha ingin memiliki ibunya

⁵ <http://yuudi.blogspot.com/2012/09/tumbuh-kembang-anak.html> (diakses 28 Februari 2017)

karena ayahnya meninggalkan ibunya demi perempuan lain.

Perlakuan buruk ayahnya, yang mengakibatkan perasaan takut di alam bawah sadar terhadap ayahnya, akhirnya memunculkan gejala *oedipus complex* pada diri tokoh Rei. Selain itu, gejala ini juga diakibatkan karena kekaguman yang luar biasa terhadap ibunya. Tokoh Rei menganggap ibunya sebagai seorang perempuan yang tangguh dan pekerja keras. Gejala *oedipus complex* ini akhirnya mendominasi kepribadian tokoh Rei hingga dia dewasa sebelum akhirnya bertemu dengan tokoh Ardo. *Oedipus complex* yang dibawa tokoh Rei mengakibatkan dia lebih menyukai perempuan yang berumur lebih tua darinya. Hal ini sebagai akibat dari kedekatan yang berlebihan dengan ibunya.

Sebagai seorang anak *broken home*, tokoh Rei dibesarkan dan diasuh oleh ibunya. Sejak kecil tokoh Rei hidup dalam lingkungan yang didominasi oleh perempuan, khususnya ibu dan asisten rumah tangga—yang juga berjenis kelamin perempuan. Tokoh Rei telah menganggap asisten rumah tangganya sebagai ibu kedua baginya. Sosok ibu lebih dominan, sedangkan ayah tidak ada. Hal ini yang menyebabkan tokoh Rei mencari figur ayah dari laki-laki lain yang mempunyai sifat dewasa. Keinginan adanya figur ayah dalam diri tokoh Rei direalisasikan pada saat dia berada bersama tokoh Ardo. Hal ini menyebabkan tokoh Rei mendapatkan kenyamanan dari tokoh Ardo.

Aku merasa hangat dalam pelukan Ardo. Ternyata, baru sekarang aku sadar, pelukan seperti inilah yang selalu aku rindukan. Pelukan hangat seorang lelaki dewasa dan penuh kasih sayang kepadaku. Pelukan dari lelaki yang kukagumi. Dan, aku tidak akan pernah merasa menyesal telah mengenal Ardo walaupun yang terburuk akhirnya datang padaku (Putra, 2012:129—130).

Pengenalan akan karakteristik fisik oleh orang tua kepada anak dapat melalui pemahaman perbedaan alat kelamin antara pria dan wanita. Selain itu, pengetahuan bahwa umumnya laki-laki memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibanding perempuan juga dijelaskan pada anak. Pemahaman seperti itu tidak didapat tokoh Rei saat dia kecil sehingga saat puber tokoh Rei menjadi bingung dengan perubahan pada dirinya.

Memasuki usia remaja, kelas satu SMP, aku merasakan ada hal “aneh” dalam diriku. Aku seakan tidak mengenal diriku sendiri. Mengapa tiba-tiba suaraku berubah? Mengapa muncul benjolan kecil di tenggorokanku? Mengapa sekujur tubuhku ditumbuhi bulu-bulu? Mengapa burungku selalu tegang dan kasurku sering basah dan lengket di pagi hari? Apakah aku ngompol? Sebuah kebiasaan buruk yang sudah lama kutinggalkan sejak aku memasuki SD. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bertanya pada siapa.

Mengapa? Mengapa? Mengapa? Itulah pertanyaan terbesar bagi anak seusiaku. Aku tidak tahu apakah hal itu aneh atau normal? Yang jelas, aku merasa kehilangan jati diri sebagai seorang Reino Regha Prawiro kecil yang selalu berteriak lantang dan cempreng. Kenapa sekarang suaraku berubah jadi besar? Semua pertanyaan itu hanya kusimpan di dalam hati tanpa berani bertanya kepada siapa pun, termasuk Moesye (Putra, 2012:71—72).

Pada kutipan di atas, terjadi konflik batin dalam diri tokoh Rei mengenai keadaan fisiknya yang berubah pada masa puber. Sebagai seorang laki-laki, tubuh tokoh Rei mengalami perubahan, yaitu mulai tumbuh jakun yang menyebabkan perubahan suara, tubuh rambut-rambut di beberapa daerah tubuh seperti ketiak, sekitar kemaluan, kumis, dan kaki, serta peningkatan hormon yang menyebabkan kemaluan laki-laki

menegang saat pagi hari dan mimpi basah. Perubahan pada diri tokoh Rei menjadi permasalahan pribadi yang tidak dia bagikan kepada siapa pun karena ketiadaan figur seseorang yang berjenis kelamin sama dengannya, yaitu figur ayah. Ketidakhadiran sosok ayah dan hanya dibesarkan oleh ibunya, menjadikan tokoh Rei sangat dekat dengan ibunya. Kondisi tersebut akan menyebabkan ibu mendominasi kehidupan anak dan membiarkan anak sangat terikat emosional dengannya. Padahal, kehadiran sosok ayah diperlukan untuk mempengaruhi keberhasilan anak dalam mendiferensiasi peranan jenis kelaminnya. Oleh karena itu, ketiadaan figur ayah membuat tokoh Rei tidak berhasil mendiferensiasikan jenis kelaminnya.

Oedipus complex dan homoseksual yang terjadi pada tokoh Rei merupakan akibat dari perlakuan buruk dan ketidakhadiran ayahnya, serta kedekatan dan rasa kagum yang berlebihan terhadap ibunya. *Oedipus complex* pada diri tokoh Rei berkembang sejak dia kecil hingga dia dewasa. Akan tetapi, kelainan itu menjadi tidak dominan lagi ketika dia menemukan sosok laki-laki yang menyerupai ayahnya, yaitu laki-laki dewasa yang dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman psikis pada dirinya.

Tokoh Rei dapat digolongkan sebagai *pseudohomosexual* karena homoseksual yang dialami oleh tokoh Rei tidak semata-mata didasari oleh orientasi homoseksual yang dimilikinya melainkan juga didasari oleh rasa tergantung terhadap sesama jenis. Rasa tergantung yang besar terhadap pasangan sesama jenisnya, yaitu tokoh Ardo, yang berupa kebutuhan motivasi dan dukungan untuk menjalani hidup muncul karena kebutuhan figur seorang ayah. Tokoh Rei mendapatkan figur ayah dari tokoh Ardo sehingga muncul ketergantungan pada tokoh Ardo sebagaimana anak laki-laki yang bergantung pada ayahnya. Pengarang menggambarkan hal tersebut pada kutipan di bawah ini.

Sebenarnya, aku ingin sekali cerita pada Ardo atas apa yang kuraih saat ini. Karena bagaimanapun juga, ini semua adalah berkat dukungan dari Ardo.

...

Ardo memang tidak ikut membantuku mengerjakan tugas-tugas kuliah. Tetapi, Ardo selalu rela begadang untuk sekadar menemaniku mengerjakan tugas hingga tengah malam. Dan jika telah selesai, tidak jarang ia memuji seperti ini, "Sayangku akan menjadi orang hebat nantinya." Dan kalimat semacam itu benar-benar mendongkrak semangatku (Putra, 2012:408).

Kutipan di atas menunjukkan pengakuan tokoh Rei bahwa kalimat-kalimat motivasi yang diberikan tokoh Ardo akan mendongkrak semangatnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang homoseks yang mempunyai karakteristik *pseudohomoseksual* akan bergantung pada motivasi atau semangat yang diberikan oleh pasangan sesama jenisnya dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut membuat seorang homoseks dengan karakteristik *pseudohomoseksual* menjadi nyaman dengan pasangan sesama jenisnya yang memberikan motivasi dan semangat kepadanya.

E. SIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, tokoh utama dalam novel *TSS* mengalami perubahan perilaku seksual menjadi homoseksual (gay). Perubahan perilaku seksual tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor eksternal, seperti mengalami kekerasan secara psikis saat usia anak-anak, yaitu mengalami trauma terhadap ayahnya, yang menyebabkan dia harus diasuh oleh ibunya. Rasa benci terhadap ayahnya (sosok laki-laki), menyebabkan ia dekat dengan ibunya dan mengakibatkan rasa tertarik dengan perempuan

yang lebih tua—saat tokoh pada usia dewasa. Rasa benci tersebut juga mengarahkan tokoh mencari sosok laki-laki pengganti untuk ayahnya, yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang homoseksual. Tokoh utama juga tidak dapat mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki seutuhnya karena pada masa *phallic* tidak mendapatkan interaksi dengan orang tua yang sama dengan jenis kelaminnya. Hal ini akan menyebabkan anak akan mencari kenyamanan dengan sesama jenisnya saat ia dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelsa, Veronica. 2009. *Definisi dan Proses Homoseksual*. http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=551 (diakses 27 Februari 2013)
- Alwisol. 2011. *Psikologi Kepribadian (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press.
- Arif, Iman Setiadi. 2006. *Dinamika Kepribadian, Gangguan dan Terapinya (Understanding the Unconscious)*. Bandung: Refika Aditama.
- Bieber, Irving, et.al. 1962. *Homosexuality: A Psychoanalytic Study*. <http://www.well.com/user/aquarius/bieber1.htm> (diakses 27 Februari 2013)
- Dagun, Save M. 2002. *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endraswara, Suwardi. 2008. *Metode Penelitian Psikologi Sastra*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Firdaus, Lukman. 2010. *Homoseksual*. <http://psikologi-artikel.blogspot.com/2010/03/homoseksual.html> (diakses 2 Maret 2013)
- Freud, Sigmund. 1936. "Three Contributions to The Theory of Sex" dalam *The Basic Writings of Sigmund Freud*. New York: The Modern Library.
- _____. 2003. *Teori Seks*. Diterjemahkan oleh Apri Danarto. Yogyakarta: Jendela.
- Hurlock, Elisabeth B. 1991. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Diterjemahkan oleh Istiwidayanto. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Minderop, Albertine. 2010. *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oetomo, Dede. 2001. *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.
- Putra, Rangga Wirianto. 2012. *The Sweet Sins*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2009. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarwono, Wirawan Sarlito. 1987. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supratiknya, A. 2006. *Mengenal Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi, Gusri. 2012. *Tumbuh Kembang Anak*. <http://yuudi.blogspot.com/2012/09/tumbuh-kembang-anak.html> (diakses 28 Februari 2013)
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1993. *Teori Kesusastraan*. Diterjemahkan oleh Melani Budianta. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.